

ОМУЗИШИ МАЛАКАҲОИ АМАЛӢ (МАСТЕР КЛАСС)

ШЕРДИЛОВА СУРАЙӢ ФАРМОНБЕКОВНА

Институти технологияҳои рақамӣ ва зехни сунъии Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ, и.в.дотсенти кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва табиӣ-риёзӣ Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Аннотатсия: Дар мақолаи мазкур масъалаи омузиши малакаҳои амалӣ ва аҳаммияти онҳо дар раванди таълим ва рушди касбӣ таҳқиқ гардидааст. Малакаҳои амалӣ ҳамчун асоси таъмини таҷрибаи муваффақ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолияти касбӣ арзёбӣ мешавад. Муаллиф бо роҳи усулҳои самараноки омузиши малакаҳои амалӣ тавачҷӯх намуда, механизмҳои татбиқи онҳо дар муҳити таълимро таҳлил менамояд.

Бо истифода аз методҳои таҳқиқотӣ, аз ҷумла мушоҳида, мусоҳиба ва таҳлили маводи амалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Мақсади асосӣ муайян кардани омилҳои муассир дар тақмили малакаҳои амалӣ ва пешниҳоди тавсияҳо барои беҳтар намудани раванди омузиши мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқ нишон медиҳанд, ки истифодаи усулҳои интерактивӣ ва омузиши таҷрибавӣ таъсири мусбат ба омӯхтани малакаҳои амалӣ дорад ва имкон медиҳад, ки шиширокчиён дар муҳити воқеӣ таҷриба андӯхта, қобилиятҳои худро тақмил диҳанд.

Калидвожаҳо: омузиши, малака, таҷриба амалия, рушди шахсӣ, интерактивӣ, малакаҳои нав, тақмили ихтисос, омузиши фанӣ, омӯзгори ботаҷриба.

ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ (МАСТЕР-КЛАСС)

ШЕРДИЛОВА СУРАЙӢ ФАРМОНБЕКОВНА

Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана, кандидат филологических наук, и.дотцент кафедры гуманитарных и естественно-математических наук, г. Душанбе, Республика Таджикистан

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос обучения практическим навыкам и их значение в процессе обучения и профессионального развития. Практические навыки оцениваются как основа обеспечения успешного опыта в различных сферах жизни и профессиональной деятельности. Автор фокусируется на эффективных способах и методах обучения практическим навыкам и анализирует механизмы их применения в учебной среде.

Были рассмотрены с использованием методов исследования, включая наблюдение, интервью и анализ практических материалов. Основная цель состоит в том, чтобы определить эффективные факторы для улучшения практических навыков и дать рекомендации по улучшению процесса обучения. Результаты исследования показывают, что использование интерактивных методов и экспериментального обучения оказывает положительное влияние на обучение практическим навыкам, позволяя участникам приобретать опыт в реальной среде и улучшать свои способности.

Ключевые слова: обучение, навыки, практический опыт, личностное развитие, интерактивность, новые навыки, повышение квалификации, предметное обучение, опытный преподаватель.

PRACTICAL SKILLS TRAINING (MASTER CLASS)

SHERDILOVA SURAYO FARMONBEKOVNA

Institute of Digital Technologies and Artificial Intelligence of the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan, a.associfte professor at the Department of Humanities and Natural Sciences Dushanbe, Republic of Tajikistan

Annotation: *This article examines the issue of practical skills training and their importance in the learning and professional development process. Practical skills are assessed as the basis for ensuring successful experience in various spheres of life and professional activity. The author focuses on effective ways and methods of teaching practical skills and analyzes the mechanisms of their application in the learning environment.*

They were reviewed using research methods, including observation, interviews, and analysis of practical materials. The main goal is to identify effective factors for improving practical skills and provide recommendations for improving the learning process. The results of the study show that the use of interactive methods and experimental learning has a positive impact on learning practical skills, allowing participants to gain experience in a real environment and improve their abilities.

Keywords: *learning, skills, practical experience, personal development, interactivity, new skills, professional development, subject training, experienced teacher.*

Дар ҷаҳони муосир, ки суръати тағйирот ва рушди технологӣ хеле баланд аст, доштани малакаҳои амалӣ барои ҳар як шахс нақши асосиро мебозад. Малакаҳои амалӣ на танҳо ба беҳтар шудани сифати иҷрои вазифаҳо мусоидат мекунад, балки барои мутобиқшавӣ ба муҳити тағйирёбандаи кор ва ҳаёт низ заруранд. Бо вучуди он ки донишҳои назариявӣ барои фаҳмиши мавзӯот муҳим мебошанд, маҳз малакаҳои амалӣ мебошанд, ки шахсро қобилияти истифодаи ин донишҳоро дар амал фароҳам меоранд. Дар шароити муосири рушди илму техника, низоми таълим талаб мекунад, ки донишҷӯён на танҳо донандаи маълумот бошанд, балки тавоноии таҳлил, баҳодихӣ ва қабули қарорҳои одилона дошта бошанд. Омӯзиши ин гуна малакаҳо, аз ҷумла тавассути усулҳои интерактивӣ ва таҷрибаомӯзӣ, ба рушди касбии шахс ва баланд бардоштани сатҳи самаранокии фаъолияти ӯ мусоидат мекунад. Дар ин мақола масъалаҳои муҳталифи омӯзиши малакаҳои амалӣ, роҳи усулҳои татбиқи онҳо ва аҳамияти онҳо дар таълим ва рушди шахсият мавриди таҳлил қарор дода мешаванд.

Омӯзгорон дар ҳар даври замон кӯшиш мекарданд, ки маҳорати педагогиро ба таври гуногун муайян кунанд. Масалан, А. Дистервег чунин мешуморид, ки педагог устод аст ва танҳо ӯ «қобилияти маърифатии рушдёрфта, дониши комил дар бораи маводи таълимӣ, ҳам аз ҷиҳати мундариҷа ва ҳам шакл, ҳам моҳияти он ва ҳам усули таълим» дорад. А.С.Макаренко бар он ақида буд, ки моҳияти маҳорати педагогӣ дар дониш ва малакаҳо зоҳир мешавад [1, с.268].

Дар адабиёти муосири педагогӣ ба тавсифи мафҳуми мазкур ҷузъҳои зерин дохил карда мешаванд:

- ахлоқӣ-педагогӣ;
- қобилиятҳои касбӣ;
- техникаи педагогӣ;
- сифатҳои муайяни шахсият, ки барои амалӣ намудани фаъолияти касбӣ заруранд.

Дар шароити муосир омӯзгор соҳиби таҷрибаи педагогист, ки дорои малакаҳои таҳқиқотӣ мебошад, хусусиятҳои кори таҷрибавиро медонад, қобилияти таҳлили технологияҳои инноватсионии педагогиро дорад, мундариҷаро интихоб ва дар амал татбиқ мекунад, қобилияти пешгӯии натиҷаҳои фаъолияти худро соҳиб буда, тавсияҳои методиро таҳия мекунад.

Асоси маҳорати педагогиро ҷузъҳои асосии зерин фаро мегиранд: шахсияти педагог, дониш ва таҷрибаи педагогӣ. Омӯзгор тамоми умр меомӯзад, дар рушду такамули доимӣ қарор дорад ва тамоми ҳаёт муҳаққиқ аст. Маҳорат, одатан, бо таҷрибаи зиёд алоқаманд аст. Қадами аввал ба сӯйи маҳорати педагогӣ эҷодкорӣ аст. Бо вучуди хусусияти оммавии касби педагогӣ

аксари омӯзгорон шахсиятҳои эҷодӣ мебошанд, ки зина ба зина соҳиби маҳорат мешаванд. Дар маҳорати омӯзгор чор унсури нисбатан мустақилро ҷудо кардан мумкин аст:

- маҳорати ташкил намудани фаъолияти дастаҷамъӣ ва инфиродии донишҷӯён;
- маҳорати боваркунӣ;
- маҳорати интиқоли дониш ва ташаккули таҷрибаи фаъолият;
- маҳорати донишҷӯи техникаи педагогӣ.

Дар марҳилаи муосири рушди маориф омӯзиш, ҷамъбасти ва паҳн кардани таҷрибаи инноватсионии педагогӣ муҳим мебошад. Яке аз шаклҳои самараноки паҳн кардани таҷрибаи педагогӣ шакли муосири кори методӣ ба монанди маҳорати педагогӣ мебошад. Ин мафҳум дар бисёр соҳаҳои фаъолияти инсон, аз ҷумла, дар соҳаи маориф васеъ истифода мешавад. Аксар вақт дар ҷомеаи педагогӣ маҳорати педагогӣ, дарси кушод, ҷорабинӣ, муаррифии дастовардҳои омӯзгорро дар назар дорад, аммо ин қисмат дуруст нест.

Дар адабиёти педагогӣ дахл таърифи мафҳуми «маҳорати педагогӣ» мавҷуд аст.

Дар навбати аввал, маҳорати педагогӣ шакли намоиши имконоти нави педагогикаи рушд мебошад.

Намунаи технологияи интерактивӣ «маҳорати педагогӣ» ба ҳисоб меравад, ки омӯзгор дар нақши устод, мушовир, ташкилотчи фаъолияти эҷодкоронаи таълим худро муаррифӣ мекунад.

Истифодаи «омӯзиши малакаҳои амалӣ» - ро олимони дар раванди таълим ҳамчун шакли интиқоли дониш, маҳорат, таҳқиқ ва баҳогузорӣ намудаанд: Е.В.Галитский, Г.К.Селевко, Г.А.Русский, М.М.Поташник ва дигарон, ки дар тафсири он ба ақидаи ягона наомадаанд. Дар таҳқиқоти онҳо хусусиятҳои асосии ин мафҳумро ҷудо кардан мумкин аст:

- «омӯзиши малакаҳои амалӣ» - яке аз шаклҳои таълим ва инкишоф, гирифтани донишҳои нав;
- «омӯзиши малакаҳои амалӣ» - шакли самараноки интиқоли дониш ва маҳорат, ивази таҷрибаи таълим ва тарбия;
- «омӯзиши малакаҳои амалӣ» - услуби махсуси ҷамъбасткунӣ ва паҳн кардани таҷрибаи педагогӣ;
- «омӯзиши малакаҳои амалӣ» - шакли махсуси машғулияти таълим, ки дар амалҳои намоиши ҳалли эҷодии масъалаҳои муайяни маърифатӣ ва муаммои педагогӣ асос қарда шудааст;
- «омӯзиши малакаҳои амалӣ» - шиносӣ бо методика, технологияҳо, коркарди муаллифӣ нав.

Асосгузори омӯзиши малакаҳои амалӣ дар шакли муосир Ференс Лист эътироф қарда мешавад, ки соли 1869 дар Веймар маҳорати педагогӣ гузаронидааст. Дар машғулиятҳои ӯ бо мусиқидонон аллақай атрибутҳои асосии ин усул мавҷуд буданд: нишон додани малакаҳои худ аз ҷониби мусиқшиносони маҳаллӣ, кор бо роҳбарии устод, ҷузъиёти иҷро, таъсири аслии овоз, ибора ва ритм, ҳузур аудитория. Одатан, маҳорати педагогӣ барои 10-20 иштирокчи пешбинӣ шуда буд. Гарчанде ки Лист асархоро барои омодагӣ муайян намекард, аксар пешаки ҳайрон буданд, ки қадом асархоро барои синфи навбатии маҳорати педагогӣ таҷриба қарда метавонанд.

Омӯзиши малакаҳои амалӣ шакли интерактивии омӯзиш ва мубодилаи таҷриба мебошад, ки формати омӯзиш ва конфронсро муттаҳид мекунад.

Омӯзиши малакаҳои амалӣ (мастер-класс) (аз забони англисӣ masterclass: master – беҳтарин дар ягон соҳа + синф-дарс) шакли муосири гузаронидани тренинг-семинари омӯзишӣ барои омӯзиши малакаҳои амалӣ оид ба усулҳо ва технологияҳои гуногун бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва таълимӣ таҷрибаи пешқадами иштирокчиён, васеъ кардани доираи фаъолияти педагогӣ ва робитаи алоқа бо соҳаҳои нави дониш.

Омӯзиши малакаҳои амалӣ аз семинар бо он фарқ мекунад, ки дар омӯзиши малакаҳои амалӣ мутахассиси пешбар нақл мекунад ва муҳимтар аз ҳама, нишон медиҳад, ки чӣ гуна технология ё усули навро дар амал татбиқ кардан мумкин аст. Омӯзиши малакаҳои амалӣ аз

ҷониби коршинос дар як фанни муайян барои онҳое, ки мехоҳанд дастовардҳои амалии худро дар ин масъала беҳтар кунанд, гузаронида мешавад.

Мавзуи омӯзиши малакаҳои амалӣ, аз ҷумла:

- баррасии мушкilot ва технологияҳои ҷорӣ;
- ҷанбаҳои усулҳои гуногуни истифодаи технология;
- усулҳои муаллифӣ истифодаи технология дар амал ва ғайра мебошад.

Вазифаҳои омӯзиши малакаҳои амалӣ:

- интиқоли таҷрибаи худ аз ҷониби устод (омӯзгор) тавассути намоиши мустақим ва шарҳи пайдарпайии амалҳо, усулҳо ва шаклҳои фаъолияти педагогӣ;
- коркарди якҷояи усулҳои методии устод ва усулҳои ҳалли мушкilotи дар барномаи омӯзиши малакаҳои амалӣ гузошташуда;
- инъикоси маҳорати касбии худ аз ҷониби иштирокчиёни маҳорати педагогӣ;
- кумак ба иштирокчиёни омӯзиши малакаҳои амалӣ дар муайян кардани вазифаҳои рушди худ ва ташаккули барномаи инфиродии таълим ва такмили худ.

Дар ҷараёни омӯзиши малакаҳои амалӣ иштирокчиён:

- омӯзиши рушд дар мавзуи маҳорати педагогӣ;
- дар муҳокимаи натиҷаҳои бадастомада иштирок мекунанд;
- саволҳо дода, машварат гирифта;
- масъалаҳои худ, саволҳо, таҳияро барои муҳокима пешниҳод намудан;
- пешниҳодҳои худро оид ба ҳалли масъалаҳои баррасишаванда пешниҳод мекунанд.

Ҳангоми тайёр кардани маҳорати педагогӣ бояд ба он диққат дод, ки дар технологияи гузаронидани маҳорати педагогӣ чизи асосӣ на муошират ва азхудкунии иттилоот, балки интиқоли усулҳои фаъолият, аз ҷумла, қабули усул ё технология бошад. Интиқоли усулҳои самараноки кор яке аз вазифаҳои муҳим барои устод мебошад.

Талабот барои ташкил ва гузаронидани омӯзиши малакаҳои амалӣ:

Омӯзиши малакаҳои амалӣ роҳи аслии ташкили фаъолияти омӯзгорон дар ҳаёти гурӯҳи хурд (7-15 иштирокчӣ) мебошад. Омӯзиши малакаҳои амалӣ ҳамчун технологияи маҳаллии намоиши таҷрибаи педагогӣ бояд усули мушаххаси методӣ ё усул, методикаи таълим, технологияи таълим ва тарбияро нишон диҳад. Он бояд аз вазифаҳои иборат бошад, ки фаъолияти иштирокчиёнро барои ҳалли мушкilotи педагогӣ равона мекунанд.

Алгоритми технологияи омӯзиши малакаҳои амалӣ

1. Муаррифии таҷрибаи омӯзгории муаллим-устод:

- ғояҳои асосии технология мухтасар тавсиф карда мешаванд;
- дастовардҳо дар кор тавсиф карда мешаванд;
- самаранокии фаъолияти шунавандагон самаранокии технологияро нишон медиҳад, ки исбот карда мешавад;
- мушкilot ва дурнамо дар қори муаллим-устод муайян карда мешаванд.

2. Муаррифии системаи дарсӣ:

- системаи дарсҳо дар ҳолати технологияи пешниҳодшуда тавсиф карда мешавад;
- усулҳои асосии кор муайян карда мешаванд, ки устод ба шунавандагон нишон медиҳад.

1. Гузаронидани бозии тақлидӣ

- устод (омӯзгор) бо шунавандагон дарси омӯзишӣ мегузаронад, ки дар он усулҳои самараноки кор қардан бо хонандагон нишон дода мешаванд;
- шунавандагон, ҳамзамон, ду нақш мебозанд: шунавандагон ва қоршиносоне, ки дар дарси қушод ҳузур доранд.

2. Моделикунонӣ:

- шунавандагон қори мустақилро оид ба сохтани модели таълими худ дар режими технологияи муаллим-устод иҷро мекунанд;
- устод нақши мушовирро иҷро мекунад, қори мустақили шунавандагонро ташкил ва онро идора мекунад;

• устод дар якҷоягӣ бо шунавандагон дар бораи моделҳои муаллифӣ машғулияти таълимӣ муҳокима мекунад.

5. Инъикос:

• дар натиҷаи фаъолияти муштараки устод ва шунавандагон муҳокима гузаронида мешавад.

Устоди кори худ, мутахассисони маъруфи амалкунанда, бо шунавандагон ягон усули беназиреро мубодила мекунанд, ки шахсан аз ҷониби онҳо истифода ва бомуваффақият ҷорӣ карда шудааст.

Усули гузаронидани маҳорати педагогӣ ягон меъёри қатъӣ ва ягона надорад. Аксари он ҳам ба ҳиссиёти мутахассиси пешбар ва ҳам шунаванда асос ёфтааст.

Маъноӣ омӯзиши малакаҳои амалӣ

Принсипи омӯзиши малакаҳои амалӣ: «ман медонам, ки чӣ тавр ба шумо таълим медиҳам.»

Омӯзиши малакаҳои амалӣ як раванди дучониба аст ва муносибати «омӯзгор – шунаванда» дар он қомилан муҳим аст. Тамоси пайваста, муносибати амалан инфиродӣ ба ҳар як шунаванда он чизест, ки семинарҳоро аз ҳама шаклҳо ва усулҳои дигари таълим фарқ мекунонад.

Шакли кори маҳорати педагогӣ аз услуби фаъолияти касбии омӯзгор вобаста аст.

Моделҳои имконпазири гузаронидани омӯзиши малакаҳои амалӣ

Марҳилаҳои кори малакаҳои амалӣ	Мазмуни марҳила	Фаъолияти иштирокчиён
Омодасозӣ-ташкilotӣ: Муайян кардани ҳадафҳо ва вазифаҳо (ҳадафи умумии дидактикӣ, ҳадафи сегона: таълимӣ, рушд ва тарбиявӣ).	Ба ҷо овардани одоби салом, сухани муқаддимавии устод, оғози ғайриодии дарс	Онҳо ба муколама дохил мешаванд, мавқеи фаълро нишон медиҳанд ва бо ин роҳ ба устод дар ташкили дарс кумак мекунанд.
Қисми асосӣ: Мундариҷаи маҳорати педагогӣ, қисми асосии он: нақшаи амал, ки татбиқи мавзӯро марҳила ба марҳила дар бар мегирад.	Тавсияҳои методи омӯзгор барои такрори мавзӯи маҳорати педагогӣ: Намоиши усулҳои дар раванди маҳорати педагогӣ истифодашаванда, намоиши усулҳои худ бо шарҳҳо	Вазифаҳоро мувофиқи вазифаи муайяншуда иҷро мекунанд, эҷоди инфиродии пешбинишуда.
<ul style="list-style-type: none"> • Эълоннома намоиши корҳои иҷрошуда • Калимаи ниҳой • Таҳлили вазъият аз рӯйи меъерҳо: • азхудкунии усулҳои умумиинтеллектуалии фаъолият; • рушди қобилияти инъикос; • рушди фарҳанги коммуникатсионӣ. 	Мубодилаи афкори ҳозиринро ташкил мекунад, ба ҳодисаҳо баҳо медиҳад	Инъикос-фаълсозии худбаҳодихӣ ва равандҳои равонӣ (шуур, тафаккур) дар бораи фаъолият дар маҳорати педагогӣ

Дастурҳо оид ба омодагӣ ва гузаронидани омӯзиши малакаҳои амалӣ

(А.В. Заруба, н.и. педагогӣ, омӯзгори соли Россия -1992) [2, с.57-60]

1. Идеи пешбари педагогиро интихоб кунед, ки мехоҳед дар омӯзиши малакаҳои амалӣ намоиш диҳед ва онро ба мавзӯ пайваст кунед.

2. Ҳадафҳо ва вазифаҳоро дар робита бо мавзуе, ки меҳоҳед дар омӯзиши малакаҳои амалӣ ба даст оред, муайян кунед.

3. Мушкилот, савол, парадоксро ба мавзуи худ ворид кунед ва ба «шунавандагон» тавачҷуҳ кунед.

4. Воситаҳои техникӣ (ҳадди аққал) ва шаклҳои гуногуни корро ба ҳадафҳо ва вазифаҳои додашуда мувофиқат кунед. Онҳо идеяи пешрафтаи педагогиро ошкор мекунад.

6. Фантазияро дохил кунед, тарҳи ҷолиби омӯзиши малакаҳои амалиро таҳия кунед.

7. Нақшаи муфассали дарсро тартиб диҳед.

8. Пеш аз оғози маҳорати педагогӣ техника ва кори микрофонҳоро бодикқат тафтиш кунед.

9. Курсиҳо, мизҳо ва тахтаро тавре ки ба шумо лозим аст, ҷойгир кунед.

Вақте ки шумо ин амалҳоро иҷро кардед, ба ташкилкунаандагон супориш диҳед, ки чӣ кор кунанд.

1. Кӯшиш кунед, ки бо овози баланд ва на оромона, балки бо интонатсияҳои гуногун (на якранг) сухан гӯед.

2. Худатон танҳо ба микрофон сухан гӯед, то ҳама дар толор бишнаванд. Қувваи овоз ва овози шунавандагонро аз рӯйи садои баландгӯякҳо назорат кунед.

3. Шумо наметавонед тамоми маҳорати педагогиро ба таври лексия иҷро кунед.

4. Омӯзиши малакаҳои амалӣ -ро танҳо ба бозӣ табдил надихед. Як шакли кор дар омӯзиши малакаҳои амалӣ қобили қабул нест.

5. Хусусияти мавзӯро нишон диҳед (баъзан дар охири дарс тамошобинон ва ҳакамон мавзуи таълимро намефаҳманд).

6. Ин дарс барои мутахассисони ин самт нест. Вазифа ин аст, ки мушкилотро равшан кунем, ба мушкилоти умуминсонӣ, ки ҳамаро ба ташвиш меорад, дахл кунем.

7. Технологияҳои нави иттилоотиро танҳо дар сурате истифода баред, ки онҳо ба таври органикӣ ба идеяи дарси шумо дохил шаванд.

8. Сарфаи саломатӣ набояд аз мадди назар дур бошад, балки унсури органикии дарс гардад.

9. Кӯшиш кунед, ки на танҳо худ, балки шунавандагонро низ нишон диҳед.

10. Аз додани саволҳои душвор натарсед.

11. Дар охир таҳлили мухтасари дарсро бо шунавандагон гузаронед.

Алгоритми омӯзиши малакаҳои амалӣ (Н. И. Ведерникова)[12, с.85-97].

Сохтори гузаронидани «Омӯзиши малакаҳои амалӣ»:

1. Муаррифии таҷрибаи педагогии омӯзгор-устод

- Асосноккунии ғояҳои асосии технологияи педагогӣ, ки омӯзгор истифода мебарад;
- Тавсифи лабораторияи эҷодии омӯзгор-устод (тавсифи дастовардҳо дар таҷрибаи корӣ, манбаъҳои, ки омӯзгор аз он маълумоти худро гирифтааст);

- Муайян кардани мушкилот ва дурнамо дар кори омӯзгор-устод;

- Тавсифи системаи дарсҳо (дарсҳо) дар режими технологияи самараноки педагогӣ, ки аз ҷониби омӯзгор пешниҳод карда мешавад;

Муаррифии дарс (дарсҳо), системаи дарсҳо;

- Ҳикояи омӯзгор дар бораи лоиҳаи дарс;

- Муайян кардани методҳо ва усулҳои асосии кор, ки намоиш дода мешаванд;

- Тавсифи мухтасари самараноки технологияи истифодашуда;

- Саволҳо ба омӯзгор оид ба лоиҳаи пешниҳодшуда;

- Дарс ё бозии тақлидӣ бо шунавандагон бо нишон додани усулҳои самаранок кор кардан бо донишҷӯён (тарбиятгирандагон)

4. Моделиронӣ

- кори мустақилонаи шунавандагон оид ба таҳияи модели дарси худӣ (дарс) дар тартиби технологияи педагогии намоишдодашуда. Устод нақши мушовирро иҷро мекунад, фаъолияти мустақили шунавандагонро ташкил ва онро идора мекунад.

- муҳокимаи моделҳои муаллифӣ дарс аз ҷониби шунавандагон

5. Инъикоси:

- Муҳокима аз рӯи натиҷаҳои фаъолияти муштараки устод ва шунавандагон.
- Сухани хотимагии муаллим-устод аз рӯи ҳамаи нуктаҳо ва таклифҳо.

Мақсади гузаронидани дарси мушаххас (дарс) аз ҷониби устод вобаста ба он чизе, ки нишон медиҳад, муайян карда мешавад.

Имконот:

- 1) Намоиши барномаи фаъолият, курси интихобӣ, факултативӣ ва ғайра.
- 2) Нишон додани шаклҳои алоҳидаи кор, ки омӯзгор дар фаъолияти худ истифода мебарад

- 3) Нишон додани усулҳои алоҳидаи кор
- 4) Нишон додани лаҳзаҳои инноватсионии фаъолият

Шаклҳо:

- Дарс
- Фаъолияти амалӣ
- Машғулияти интегралӣ (лексионӣ-амалӣ)

Хуллас натиҷаи омӯзиши малакаҳои амалӣ модели дарсе мебошад, ки онро устод-шогирд таҳти роҳбарии устод бо мақсади истифодаи ин модел дар амалияи фаъолияти худ таҳия мекунад. Гузаронидани «Омӯзиши малакаҳои амалӣ» нишондиҳандаи камолоти омӯзгор, намоиши сатҳи баланди маҳорати касбӣ мебошад.

Дар ҷаҳони муосир малакаҳои амалӣ яке аз унсурҳои муҳимтарини рушди касбӣ ва шахсӣ ба ҳисоб меравад. Ҳангоми омӯзиш танҳо дониши назариявӣ кофӣ нест, балки малакаҳои амалӣ ба шахс имкон медиҳанд, ки дар вазъияти воқеӣ самаранок амал кунад. Аз ин рӯ, малакаҳои амалӣ дар раванди таълим ва омӯзиш ҷойгоҳи махсусро ишғол мекунад.

Омӯзиши малакаҳои амалӣ яке аз унсурҳои муҳимтарини таълим ва рушди шахсият мебошад. Бо истифодаи усулҳои гуногуни омӯзишӣ, аз ҷумла таҷрибаомӯзӣ, мастер классҳо ва ҳамкорӣ, метавон сатҳи малакаҳои амалӣ ва омодагии касбиро барои бомуваффақият дар зиндагӣ ва кор баланд бардошт

LIST OF USED LITERATURE

1. Makarenko A.S. Methods of organizing the educational process. M.1936. pp.267-329.
2. Zaruba A.V. "What is a master class?" Uchitelskaya gazeta, Moscow, 1992
3. Pakhomova EM. Study and generalization of pedagogical experience. // Methodologist. - 2005. - No. 2
4. Pakhomova EM., Duganova L.P. Teacher in a professional competition: an educational and methodological guide. Moscow: APKiPPRO, 2006. 168 p.
5. Seleuco PC. Alternative pedagogical technologies. Moscow: Research Institute of School Technologies, 2005. 224 p.
6. Selevko G.K. Pedagogical technologies based on didactic and methodological improvement of teaching methods. Moscow: Research Institute of School Technologies, 2005. 288 p.
7. Joyce, B., Weil, M. Models of Teaching. – Boston: Pearson, 2015.
8. Tennant, M. Teaching, Learning and Research in Higher Education. – New York: Routledge, 2019.
9. Polat, E.S. Modern pedagogical technologies. Moscow: Akademiya Publ., 2019.
10. Slastenin, V.A. Pedagogy: A textbook. Moscow: Akademiya Publ., 2018.
11. Bondarevskaya, E.V. Pedagogical culture and teacher skills. Rostov-on-Don: Phoenix, 2017.
12. Goncharenko, S. Pedagogical research: methodology, methodology. – Kiev: Lybid, 2018.
13. Vedernikova N. I. Theoretical and methodological foundations of practice-oriented teacher training. M.1994